

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ш.Х.Абдузимова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНА, ТАШКИЛОТ ВА МУАССАСАЛАРИДА КОМПЬЮТЕР ВА ОРГ ТЕХНИКАЛАРДАН

Фойдаланиш вақтида меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича қоида ва кўрсатмалари

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL